

Temvortaroj fone de esperanta leksikografio (kaj terminografio)

de Ilona Koutny

1. Enkonduke

Niaj pensoj, sentoj kaj deziroj esprimiĝas en lingvo. **Lingvo** konsistas el elementoj, t.e. vortoj kaj kombinreguloj, t.e. gramatiko. Krom la strukturo necesas ankaŭ la signifo de elementoj kiu estas konvencia en iu donita lingvokomunumo, kaj ebligas la uzon de vortoj en komunikado kune kun la uzreguloj por la diversaj situacioj. Por konvene uzi iun lingvon necesas koni tiujn elementojn. **Leksikologio** okupuĝas pri la signifo de vortoj kaj esprimoj (leksemoj), signiforilatoj kaj kombineblo inter ili. Vortoj kaj esprimoj kune konsistigas la **leksikon**, t.e. vortoprovizon aŭ, pensante pri individuoj, la vortotrezoron de la lingvo.

Vortaroj servas por sisteme prezenti la leksikon de iu donita lingvo kun la praktikaj reguloj por uzo en komunikaĵo konvene al la uzkonteksto, por iu celpubliko, laŭ certaj kriterioj en facile retrovebla formo. Ekzistas diversaj tipoj de vortaroj. Pri ilia kreado, sistemigo okupiĝas la **leksikografio**. Pri fakvortoj, alivorte terminoj, okupiĝas la **terminologio** (teoria flanko) kaj **terminografio** (praktika flanko).

En **terminaroj** ofte gravas ankaŭ la rilatoj inter la terminoj, super- aŭ subordigitaj nocioj. La pli grandaj ĝeneralaj vortaroj entenas parton de fakvortoj, tiujn kiuj aperas en la ĉiutaga vivo. Tiel ekzemple *mezlernejo*, *metilernejo* ktp troviĝas en ĝenerala vortaro, sed ankaŭ pedagogia terminaro devas ilin enteni.

Vortaroj tre utilas en lingvo-lernado kaj tradukado. La **esperantaj vortaroj** havas tre gravan rolon, ja praktike esperanto ne estas la gepatra lingvo de siaj parolantoj,¹ la lingvouzo povas diferenci. Vortaroj kaj korpusoj, t.e. tekstaroj povas disponigi la pli oftan uzon, signifojn kaj kombineblojn, ankaŭ verbajn kaj adjektivajn **rekciojn**.

Kvankam la historio de la esperantaj vortaroj komenciĝas per la Unua Libro (1887-88), tie aperas nur vortlisto de malpli ol mil vortoj, pli precize, listo de esperantaj radikoj kun tradukoj en aliajn lingvojn (rusa, franca, germana, pola, angla) per vortoj. La vortlistoj aperas ankaŭ en la Fundamento de Esperanto (1905). Tiuj alilingvaj vortoj ne estas tute ekvivalentaj inter si, ekz. la

¹ Kvankam ekzistas denaskuloj, ne ilia kompetento determinas la ĝustan uzon, la normon, ja ili vivas dise kaj transprenis la lingvouzon de siaj gepatroj, kiuj parolas la lingvon ne kiel gepatran. Ofte ili eĉ ne partoprenas en la vivo de la parolkomunumo.

angla *comb* estas kaj verbo kaj substantivo, sed la aliaj etnolingvaj vortoj estas nur verboj. El tiu listo originas ankaŭ la fifama problemo de radik-karaktero, pri kiu eĉ nun ne estas interkonsento inter esperantologoj, ja radikoj estis tradukitaj per vortoj kiuj donis la eblecon interpreti la radikojn kiel havantajn vortklasan kategorion. Tamen radikoj ne estas vorto, sed semantika abstraktaĵo, ĝi ne povas havi vortospcon.²

En la sekva parto klasifiko de esperantaj vortaroj sekvas kun speciala prezento de temvortaroj. La kerno rilatas al la plurlingva *Strukturita Esperanta Temvortaro* (SET), longjara projekto de la aŭtorino kiu per la enretigo ricevis novan impulson kaj perspektivojn.

2. Klasifiko de E-vortaroj

Esperantaj vortaroj dekomence estis gravaj, ja la lingvo ekstis kaj disvastiĝis en skriba formo kaj mankas la denaska kompetento, grava por etnaj lingvoj. La tradukado bezonis novajn vortojn kaj entute la disvolviĝanta mondo bezonis novajn vortojn por la novaj nocioj, same kiel en la naciaj lingvoj. Vortuzo kaj vortokreo disponigis la novajn vortojn kaj la lingvokomunumo havis sian influon al la fina formo. Nuntempe ankaŭ la tekstaroj donas bazon por la vortaroj, la vortarista laboro transformiĝis pro la retaj eblecoj,³ sed paperaj

vortaroj ankoraŭ ne malaperis. Ni vidu kiel klasifiki vortarojn kun kelkaj ekzemploj.⁴

2.1. Klasifiko laŭ lingvoj

Baze oni distingas unulingvaj kaj dulingvaj vortarojn, kaze de konkretaĵoj ankaŭ bildoj povas evidenti la signifon de la vortoj (PIV). La **unulingvaj aŭ klarigaj vortaroj** donas difinojn, klarigojn por la vortoj, adaptitajn al la celpubliko kaj grandeco de la vortaro. Longe esperantistoj ne havis tian vortaron, kvankam sen tio la signifo de vortoj ne estas preciza. **Plena Vortaro de Esperanto** aperis en 1930, redaktita de Émile Grosjean-Maupin, ĝi estas la unua fidinda kaj ampleksa difinvortaro,⁵ ne konsiderante la unuan provon, *Plena Vortaro* de Émile Boirac en 1909 kaj *Vortaro de Esperanto* de Kazimierz Bein en 1911.

La plej grava klariga vortaro de esperanto estas **Plena Ilustrita Vortaro** (PIV, 1970) sub la redakto de Gaston Waringhien, kies aktualigita versio aperis en 2002 sub la redakto de Michel Duc Goninaz. Ĝi troviĝas jam en la reto dank' al E@I (vortaro.net) kaj ĉiam pli aktualaj versioj aperas. Origine enhavis 15.200 kapvortojn, la versio el 2020 jam pli ol 16.000.

La **dulingvaj vortaroj** (tradukvortaroj) entenas alilingvajn tradukojn. En simplaj kazoj eblas uzi vortlistojn por iu konkreta temo, teksto. Kutime la vortoj en diversaj lingvoj ne

“Vortaro de Esperanto” de Kabe, 1911.

Fonto: Kultura Centro Esperantista

⁴ D. Blanke (1996), «Tipologio de nia leksikografio», *Literatura Foiro*, 161: 124-129. Por detala listigo vd. B. Pabst (2015), *Berlina Komentita Bibliografio de Vortaroj kaj Terminaroj en Esperanto 1887-2014*. Esperanto-Akademio, Berlin.

² Pri la diskuto pri radik-karaktero vd. la artikolojn de Szerdahelyi 1976, Duc Goninaz 2009 en I. Koutny (2025), «La rolo de István Szerdahelyi en interlingvistiko kaj esperantologio», *Esperantologio / Esperanto Studies*, 6 (14): 28-44.

⁵ PV estas eĉ nun uzata, ĝi estis la bazo por la Reta Vortaro el 1999.

³ I. Koutny (2001), *Defioj de moderna leksikografio por Esperanto*, en S. Fiedler, H. Liu (2001), *Studoj pri interlingvistiko. Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke. Studien zur Interlinguistik. Festschrift für Detlev Blanke zum 60. Geburtstag*, KAVA-PECH, Dobřichovice, p. 660-

⁶ I. Koutny (2010), *Esperantlingva bildo de la mondo*, en I. Koutny (2022), *Esperanta kulturo*, Rys, Poznań, p. 45-65.

La diversaj eldonoj de PIV ekde 1970.

Fonto: Kultura Centro Esperantista

estas unusence ekvivalentaj, ja ĉiuj lingvoj malsame segmentas la mondon per lingvaj etiketoj, la lingva bildo de la mondo malsamas de lingvo al lingvo.⁶ Pro tio distingeblas pluraj vortsignifoj ankaŭ en esperanto (vd. PIV), malgraŭ la strebo de Zamenhof havi simplajn, unusencajn vortojn. La nacilingvaj-esperantaj vortaroj sekvas la alfabetan ordon, la esperantaj-nacilingvaj vortaroj pli konservas la nestan strukturon (vd. 2.2.) – eblan pro la produktiva vortformado.

Ekzistas multaj dulingvaj vortaroj, malgrandaj, mezaj kaj grandaj, ĉi tie nur kelkaj grandaj estu menciitaj (temas unuavice pri la nacilingvaj-esperantaj): por la germana: E-D. Krause 2018, 2023, la plej ampleksa en sia speco; itala: Carlo Minnaja 1996; ĉina: Wang Chongfang 2008; japana: Konisi Gaku & Gotoo Hitosi 2006, Masao Miyamoto 1998; ĉeĥa: M. Malovec 2017, 2022; hispana: F. de Diego 2003; hungara: Szerdahelyi & Koutny 1996, J. Horváth: ambaŭdirektaj kaj rete aktualigataj vortaroj; franca: J. Le Puil & J-P. Danvy 1992; korea: Ma Yong-tae 1994, persa: Aref Azari 2000. Eblas vidi longan vortarliston en Vikipedio (mallonge.net/255).

Plurlingvaj vortaroj aperas plejparte **en fakaj terenoj**, ekz. Muniksma 1990: *11-lingva Internacia komerca ekonomia vortaro*, ĉar tie la signifoj estas

limigitaj al la donita tereno. Miaj trilingvaj temvortaroj eblis same pro la signifolimitigo per la donita temo. La ĝenerala esperanta-angla-pola vortaro de Kozyra (pluaj eldonoj) jam levas problemojn pro la neekvivalenteco de vortoj en la diversaj lingvoj.

2.2. Klasifiko laŭ ordigo

La plej kutima ordigo de vortoj en la vortaro estas la **alfabeta**, almenaŭ por tiuj lingvoj kiuj uzas la latinan alfabeton. Alfabeto estas konvencia, pro tio facile uzebla por ĉiuj. Tamen tiel la signife proksimaj vortoj ofte aperas en tute alia loko en la vortaro (angla ekzemplo: *learn pupil school*). La nacilingvaj-esperantaj vortaroj sekvas tiun ordigon. Ekzistas ankaŭ inversa vortaro (ordigita alfabeto laŭ la vortofino) – utila por poetoj serĉantaj rimantajn vortojn.

Nocibazitaj vortaroj eliras el la nocioj kaj grupigas ĉirkaŭ ili la rilatajn vortojn kiuj povas esti el la sama signifokampo aŭ diversaj sinonomoj (baza ekzemplo: *Roget's Dictionary* por la angla). La fakvortaroj konstruiĝas ofte laŭ tiu ordigo, temas alivorte pri tezaŭroj. Ili ofte entenas ankaŭ alfabetan indekson.

Interesan provon montras *Sisteme Ordigita Vortaro* de Mariano (1980, 1986) surbaze de PIV, en tabeloj, sume ĉ. 5.000 vortoj. Ekzemplo de ridi: *ridi – satiro, sardona, sarkasmo, moki,*

pikema – ŝerci, malserioza, petoli, rikani, blagi, gajigisto, joviala, folo, bonhumorigi, karikaturo, travestii, parodii, plus mal-vortoj (Pabst 2015). Ĝi disponigas diversajn rilatajn vortojn sen klarigo aŭ traduko, tiel nur bone konantoj de la lingvo povas utiligi ĝin por plivariigi siajn tekstojn, same kiel *Roget's Dictionary*.

La esperantaj klarigaj vortaroj havas **nestan strukturon**, t.e. la vortoj derivitaj el la radiko de la kapvorto aperas en la sama vortartikolo. Tio ebligas la aperon de semantike ligitaj vortoj en la sama vortartikolo, pro la strukturo de esperanto kie parto de la semantike rilataj vortoj estas ankaŭ morfologie rilataj (vd. n. 6). Ekz. *sana, sanigi, saniĝi, malsana, malsanema, malsaniĝi, malsanigi, malsanulejo* ktp. aperas en la vortartikolo SAN/A. Tio spegulas ankaŭ nian mensan leksikonon. La kapvortoj (primaraj vortoj el la radikoj por uzi la terminon de Szerdahelyi) sekvas unu la alian en alfabeto ordo. Sed ne ĉiuj elementoj de iu situacio devenas el la sama radiko; restante ĉe la antaŭa ekzemplo, *kuracisto* jam troviĝas en la nesto KURAC/I kaj diversaj malsanoj en sia alfabeto ordo (*gripo, inflamo, tumoro* ktp.).

2.3. Grupigo laŭ la formo

La paperajn vortarojn sekvis la elektronikaj vortaroj sur kompaktdisko kiuj ebligis pli faci-

lan retrovon de la serĉata vorto, ne nur kiel kapvorto, sed ankaŭ en la difinoj; ankaŭ kolekton de vortoj kun simila etikedo (ekz. medicinajn vortojn), se stil/faketikedoj estis uzataj. La hungara-esperanta vortaro de Szerdahelyi & Koutny havis tian version. Kaze de elektronikaj vortaroj jam eblis korekti erarojn, aldoni novajn elementojn, kaj facile eldoni sekvan version.

La **retaj vortaroj** disvastiĝis kaj uzatas plej multe nuntempe. La pli tradicia formo estas la enretigita redaktita vortaro kiel NPIV ekde 2020. Ĝi estas nun denove aktualigata sub la gvido de Bertilo Wennergren kaj ekzistas jam testa versio rete alirebla.

La tute rete kreitan vortaron ekzemplas **Reta Vortaro** (ReVo, ekde 1999 danke al Wolfram Diestel, reta-vortaro.de) kiu konstante pli ampleksiĝas laŭ la vortoprovizo (35.487 kapvortoj en junio 2026) kaj la lingvoj, ja ĝi kombinas en si mem la klarigan vortaron kun la plurlingva. ReVo disponigas ankaŭ bildojn por kelkaj plantoj, bestoj kaj aliaj prezenteblaj objektoj. Do, ĝi konstante disvolviĝas depende de la laboro de la kontribuantoj.

Ĝi uzas naŭ grandajn kategoriojn de biologiaj grupoj ĝis subkategorioj. Ekzemple, la kategorio PERSONOJ plue dividiĝas al historiaj personoj, parencoj, personaj nomoj kaj popolanoj. Ene de tiuj grupoj

La simbolo de ReVo.

Fonto: reta-vortaro.de

sekvas alfabeta listigo. La KULTURAĴOJ entenas tro multe, de artoj tra iloj (kiel muzikiloj, veturiloj...) kaj nutr-aĵoj ĝis vestaĵoj. En la vortartikoloj troviĝas ankaŭ ekzemploj kaj foje ankaŭ forsendo al similsignifaj vortoj aŭ disponigo de vortoj el la sama radikoj. Valoras ankaŭ la fontindikoj. Temas pri kompleksa kaj disvolviĝanta vortaro.

“Esperanta Bildvortaro”
de Rüdiger Eichholz,
1988.

Fonto: Kultura Centro Esperantista

“Bildvortaro de
Esperanto”
de Petro de Smet kaj
Jozefo Horváth, 2012.

Fonto: Kultura Centro Esperantista

3. Temvortaroj

Oni kutime lernas lingvon laŭ temoj, tiel plej konvenas vortaro kiu disponigas la vortojn (substantivojn, verbojn kaj adjektivojn) en laŭtemaj ĉapitroj. Ene de la subĉapitroj, la vortoj ofte aperas en alfabeto ordo, de tempo al tempo ankaŭ kun iu rilata vorto, sed ne temas pri leksikografia ellaboriteco kaj laŭkoncepta grupigo. Por Esperanto ekzistas malmultaj tiaj vortaroj. M. Duc Goni-naz (1971, 2^a eldono 1990) pretigis temvortareton *Esperanta-franca*. Ekz. ĉe SANO estas 10 kapvortoj: *farti, suferi, vundi, febro, malvarmumi, reŭmatismo, epidemio, medicino, vakcino* kaj *pilolo*, sub ili 8-15 vortoj ne alfabeto, sume 119.

La *Temvortaro esperanto-angla-franca-hispana* de Hrynkie-wicz (pseŭdonimo: Ergoto, 1972, kun kunlaborantoj) entenas ĉ. 6.800 E-vortojn (ĉefe substantivojn) en 30 ĉefaj kaj 90 temoj entute, kaj trilingvaj ekvivalentoj, interne de la temoj ordigitaj alfabeto (Pabst 2015). Aperis an-

kaŭ ĝia esperanta-angla-ĉina versio en 1987. Tie sub MAL-SANO kaj MEDICINO troveblas 194 vortoj.

Bildvortaroj estas specifaj temvortaroj, ja ili disponigas vortojn de diversaj temoj en formo de bildoj. La avantaĝo estas ke la bildoj povas ofte pli bone komprenigi la signifon ol klarigo, sed havas la malavantaĝon ke ĉefe konkretaj substantivoj povas prezentiĝi tiel, mankas abstraktaĵoj, verboj kaj adjektivoj kiuj same bezonatas por komunikado.

Por baza nivelo bone taŭgas *Praktika Bildvortaro* de Oxford University Press (1979), *Originala Esperanta Bildvortaro* de Sylla Chaves (1993), *Mil unuaj vortoj* en Esperanto (trad. E. Grimley Evans, 2004), kaj la populara, tre konciza *Poŝamiko* de Katalin Kováts kaj Beatrice Allée (pluraj eldonoj).

Esperanta Bildvortaro de Rüdiger Eichholz (1988) kaj la pli aktuala *Esperanta Bildvortaro* de Petro de Smet kaj Jozefo Horváth (2012, en 11 grandaj temoj kaj 415 tabuloj) baziĝas sur diversaj eldonoj de la germana *Duden Wörterbuch*, ili enhavas multajn fakajn vortojn, sed ne kun la rigoro de terminaroj.

4. Strukturita E-Temvortaro (SET)

Por helpi la lingvolernadon kaj pli bone vidi la rilatojn inter la nocioj kaj vortoj mi ellaboris specialan vortaran strukturon kie ekz. la substan-

tivajn kapvortojn akompanas la tipoj de la kapvorto, ofte uzataj verboj kaj adjektivoj, krome kelkaj esprimoj; se gravas, ankaŭ partoj de la ĉefelemento. La loko de la elemento kaj la traduko al aliaj lingvoj helpas la komprenon.⁷ Tio servis ankaŭ mian praktikan lingvoinstruadon en progresanta nivelo. Por doni bildon pri vortaro necesas prezenti ĝian makro- kaj mikrostrukturon.

4.1. Makrostrukturo

La Sistema Esperanta Temvortaro (SET) celas disponigi la vortoprovizion de la **ĉiutaga lingvaĵo** kun bazaj terminoj en diversaj terenoj: ekde la homa vivo, loĝado, edukado, laboro tra manĝado kaj vestado ĝis la bazaj sciencaj vortoj, sume en 33 ĉapitroj (ĉiuj kun kelkaj subĉapitroj) baziĝante sur ĉiutagaj logiko kaj bezono. Unu ĉapitro entenas 1000-1200 leksemojn.

Esperanto servas kiel *akso* en la vortara sistemo, kiel **interkultura mapilo** inter du naturaj/etnaj lingvoj kun fiksataj realaĵoj kaj kulturaj spegulaĵoj. Ĝia fleksebla strukturo ebligas tradukojn el aliaj lingvoj, eĉ se tiaj institucioj ne ekzistas en Esperantio (kiel diversaj lernejo-tipoj). Samtempe la esperantaj terminoj pli bone elformiĝas per la aldono de novaj lingvoj.

La unuaj ses ĉapitroj estas ellaboritaj en la *Angla-Esperanta-Hungara* versio kaj publikigitaj (2002-2005), la *Angla-Esperanta-Ĉeĥa* etvortaro aperis

por la ĉeĥa UK en 2025. La *Germana-Esperanta-Pola temvortareto pri Lingvo kaj Komunikado* aperis (2008), tiu pri *Lernado kaj Laboro* estas preparata. Ekzistas ankaŭ la *Angla-Esperanta-Litova* etvortaro pri lernado kaj laboro (2005).

La *Anglaj-Esperantaj-Ĉinaj* versioj pri *Lernado kaj Laboro*, kaj *Homa vivo kaj Loĝado* publikigis en 2024 dank' al la kunlaboro de du postdiplomaj kaj du magistras studentoj pri interlingvistiko en Adam-Mickiewicz-Universitato, en Poznano.

4.2. Mikrostrukturo

La bazaj vortoj de iu semantika kampo konsistigas la kapvortojn de la donita subĉapitro (sinonimo povas aperi post komo): temas plej ofte pri substantivoj, ekzemple en la ĉapitro pri laboro: *laboro, labori, profesio, metio, laboristo, laborejo, posteno, estro* ktp. Sub la kapvorto povas aperi la sekvaj grupoj:

KAPVORTO

- Tipoj (subordigitaj elementoj)
- Partoj
- Verboj
- Adjektivoj
- Rilataj nocioj, esprimoj

La planata amplekso de la ĉapitro: 1.000-1.200 leksemoj (vortoj/esprimoj), inkludante sanon, malsanon, sanservon, kuracistan ekiparon kaj esplorojn, apotekon kaj sankonservadon. Do multe pli da lekse-

⁷ I. Koutny (2001b), *De nociklasifiko ĝis temvortaroj. Esperanta vortprovizo en temgrupoj*, en Ch. Kiselman, G. Mattos (2001), *Lingva planado kaj leksikologio. Language Planning and Lexicology*, Fonto / Akademio de Esperanto, Chapecó, p. 189-198.

⁸ I. Koutny, M. Kolka (2025), *Multlingva reta temvortaro helpata per artefarita intelekto*, en A. Striganova, D. Ševčenko, A. Wandel (2025), *Internacia Kongresa Universitato. 78-a sesio*, Burno, Ĉeĥio, 26.07 – 02.08.2025. *Scienca Universitata Sesio. 41-a sesio*. Kaŭno, Litovio. 05 – 13.07.2025, Impeto, Moskvo, p. 32-50.

HEALTH

well-being

bodily, physical health

psychic, mental health

be healthy/well, be in good health

burst with health

look well / really healthy

fall ill

recover from illness, regain health

vigorous, robust

stable

fragile

general feeling

health promotion

as fit as a fiddle

Healthy mind in healthy body.

An apple a day keeps the doctor away.

SANO

bonfarto

korpa, fizika sano

psika, mensa sano

sani, havi bonan sanon bonfarti

radii per sano

aspekti tre bona/sana

malsaniĝi

resaniĝi

forta, fortika, solida

stabila

malforta, fragila

ĝenerala farto, sanstato

konservo de sano

sana kiel fiŝo (en akvo)

Sana menso en sana korpo.

Unu pomo tage tenas vin sane.

moj ol la antaŭaj vortaroj kaj en leksikografie ellaborita formo.

4.3. Reta versio

En 2024 aperis la ebleco por la elektronika versio de la temvortaretoj kiu jam delonge estis dezirata, ja la vortoj rilataj al la kapvortoj estas pli bone travideblaj, post alklako sur la koncernan butonon. La videbligo de la grupoj helpas en pli bona enmemorigo de la elementoj. Ĉe la ellaboro de nova ĉapitro, jam helpas la artefarita intelekto trovi diversajn elementojn de la semantikaj rilatoj, multe pli bone ol korpusoj.⁸

La elekto de lingvoparoj aŭ triopoj – ne nur de tiuj en la originalaj paperaj versioj – estas nova ebleco (ekz. eblas rigardi la ĉinajn tradukojn de hungaraj vortoj

kun aŭ sen la esperanta akso). Eblas publike uzi la vortaron: mltv.milankolka.cz.

5. Perspektivoj

Aliaj lingvoj estas planataj (franca, hispana, portugala, korea ktp.) kiuj starigos novajn defiojn, sed kondukos al pli bonaj esperantaj terminoj. Per tio la vortaro subtenas ankaŭ la multlingvismon tra esperanto. Nuntempe ekzistas ĉapitroj en esperanto, la angla, hungara, germana, pola, litova, ĉina kaj ĉeĥa, do estas inkluzivitaj pli grandaj kaj malgrandaj, eŭropaj kaj aziaj lingvoj. Ĉiam novaj elementoj povas riĉigi la vortoprovizon. La aldono de novaj lingvoj ĉiam alportas la bezonon de ia adaptiĝo kaj aldono de novaj elementoj. SET helpas la lernadon ankaŭ de aliaj lingvoj. ☘